

THE ROLE AND PROCEDURAL ACTIVITY OF THE PROSECUTOR IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS**Alashov B.***Doctoral student, Varna Free University "Chernorizets Khrabr",
Faculty of Law, Department of Public Law Sciences***РОЛЬ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ****Алашов Б.***Докторант, Варненский свободный университет «Черноризец Храбр», Юридический факультет,
кафедра «Публично-правовых наук»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13929368>***Abstract**

The article is devoted to the study of the legal status of the prosecutor at the stage of pre-trial investigation of criminal cases. The paper examines the main functions and powers of the prosecutor in ensuring the legality and protection of the rights of participants in the criminal process at the pre-trial stage. Special attention is paid to monitoring compliance with procedural norms during investigative actions, authorizing measures of procedural coercion, as well as supervision of the activities of preliminary investigation bodies. The problems of interaction of the prosecutor with other participants in pre-trial proceedings are investigated and ways to increase the effectiveness of prosecutorial supervision at this stage are analyzed.

Аннотация

Статья посвящена исследованию правового статуса прокурора на этапе досудебного расследования уголовных дел. В работе рассматриваются основные функции и полномочия прокурора в обеспечении законности и защиты прав участников уголовного процесса на досудебной стадии. Особое внимание уделено контролю за соблюдением процессуальных норм при проведении следственных действий, санкционировании мер процессуального принуждения, а также надзору за деятельностью органов предварительного расследования. Исследуются проблемы взаимодействия прокурора с другими участниками досудебного производства и анализируются пути повышения эффективности прокурорского надзора на этой стадии.

Keywords: prosecutor, pre-trial proceedings, criminal proceedings, procedural activity, prosecutor's supervision, preliminary investigation, investigative actions, measures of procedural coercion, control over legality, rights of participants in criminal proceedings.

Ключевые слова: прокурор, досудебное производство, уголовное судопроизводство, процессуальная деятельность, прокурорский надзор, предварительное расследование, следственные действия, меры процессуального принуждения, контроль за законностью, права участников уголовного процесса.

Роль прокурора в уголовном судопроизводстве является важным элементом обеспечения законности на всех его стадиях. На этапе досудебного производства прокурор выполняет функции надзора за соблюдением процессуальных норм и прав всех участников процесса. Он также оказывает влияние на принятие решений следователями и дознавателями, что обеспечивает гарантии соблюдения прав и свобод граждан, вовлеченных в уголовное производство.

Досудебное производство — это первая стадия уголовного процесса, на которой собираются и анализируются доказательства, устанавливаются обстоятельства преступления и решается вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности. Прокурор в этой стадии играет ключевую роль, контролируя процессуальные действия следователей и дознавателей.

Основные задачи прокурора на досудебной стадии:

Обеспечение законности: Прокурор следит за тем, чтобы следственные органы соблюдали нормы уголовно-процессуального законодательства,

действовали в рамках предоставленных им полномочий и не допускали нарушений прав граждан.

Контроль за следственными действиями: Прокурор имеет полномочия санкционировать или отказывать в проведении ряда следственных действий, таких как арест, обыск, прослушивание телефонных разговоров и других мер процессуального принуждения.

Поддержание обвинения: На досудебной стадии прокурор собирает и анализирует доказательства, определяет перспективы уголовного дела и выносит решение о предъявлении обвинения.

Согласно действующему Уголовно-процессуальному законодательству, казахстанские прокуроры выполняют в досудебном производстве две разные функции. Первое из них подразумевает осуществление уголовного преследования в пределах и порядке, установленных законом, а второе объясняется надзором за законностью расследования преступлений.

В отношении функции уголовного преследования конкретизирована статья 46 Закона РК «О прокуратуре», а также Часть 3 статьи 198 УПК, перечень мероприятий, которые имеет право выполнять прокурор, в том числе курирование следственных групп, то есть расследование преступлений таким образом [1].

Следует отметить, что для прокурора не поставлена очередь на выполнение этих функций. То есть нет порядка уголовного преследования и надзора. Следовательно, вполне возможно, что в процессе разбирательства они были яблочными. Например, прокурор, санкционируя следственные действия, следит за тем, чтобы это конкретное действие выполнялось в соответствии с требованиями закона. В то же время сопоставление и даже сопряжение двух упомянутых функций приводит к определенной мысли. Не говоря уже о том, что прокурор несет ответственность за дальнейшее легитимность (ведение) уголовного преследования.

Второй случай, участвует в производстве по отдельным следственным действиям (статья 46, подпункт 5). Как уточняется в законе, «участвует в производстве»- не ведет (за исключением, конечно, прокуроров, курирующих следственные группы). Следовательно, за таким участием в любом случае стоит «надзорная миссия», потому что вопрос о том, почему и почему участвует прокурор, является спорным. Целью является надзор за проведением конкретного следственного действия, в котором он участвует, в соответствии с требованиями и порядком процессуального закона, включая вопросы общего надзора [1].

Даже при рассмотрении желания следователя и органа дознания о санкционировании ареста обвиняемого (подозреваемого) прокурор должен четко-полно ознакомиться с материалами дела, применить данный вид меры пресечения, не только проверить достаточность оснований, но и лично допросить самого обвинителя (подозреваемого).

В двух последних упомянутых случаях чередование и продолжение уголовного преследования и надзора друг за другом является законным явлением. Отсюда следует, что из границ функций уголовного преследования, принадлежащих прокурору, следует, что они охватываются, прежде всего, размером и рамками, необходимыми для надзора за законностью расследования. Можно сказать, что без этого и без него не обойтись.

А, как уже отмечалось, в последнее время можно наблюдать и объективные попытки прокуратуры отменить следственную функцию. Доказательством этому послужили споры между финансовой полицией и органами национальной безопасности в связи с очередностью расследования коррупционных преступлений в последующее время (2019 г.) [2, 11 с.]. Поэтому при заказе Генеральным прокурором Республики Казахстан специальных прокуроров, курирующих следственные группы, в исключительных случаях, выбор преступлений против государственного

управления с коррупционной и другой государственной службы в качестве приоритетных направлений не является бесплатным. Под этим, вероятно, стоит цель максимально узаконить расследование преступлений такой категории. Однако, сохраняя наш конструктивный взгляд на функцию прокуратуры по расследованию преступлений, мы хотим сделать предположение о своевременности таких действий.

Для этого, во-первых, мы хотим сослаться на необходимость кардинального изменения судьбы (положения) следственных органов на сегодняшний день. То есть вполне назрела необходимость создания независимого (обособленного от подведомственности) следственного ведомства (агентства по борьбе с экономической и организованной преступностью). Только следует учитывать недостатки, допущенные при создании продвинутого Государственного следственного комитета, в том числе способ консолидации следственной и оперативно - розыскной деятельности в одних руках, и организовывать их.

Во-вторых, следует оставить прокурора с надзорными полномочиями, конечно же, в усиленном состоянии и позволить ему осуществлять единоличный контроль за объективным, всесторонним и полным проведением расследования.

В-третьих, как справедливо сказал Первый президент РК Н.Назарбаев, необходимо упорядочить правоохранительную систему, выстроить конкретные компетенции каждого государственного органа и полностью отказаться от функций [3].

Таким образом, среди двух характерных для прокурора функций в досудебном уголовном судопроизводстве можно назвать доминирующую, доминирующую роль надзора за законностью следствия. Обращает внимание на необходимость, чтобы уголовное преследование в большинстве случаев дополняло и усиливало надзорную функцию. А это может служить единственным основанием для признания прокуратуры не органом уголовного преследования, а, наоборот, надзорным органом и считать ее таковой. Следовательно, это оправдывает процесс формирования прокуратуры как органа надзора, достойного казахстанского феномена.

Таким образом, в соответствии с Законом РК «О прокуратуре» прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов, актов и деятельности органов дознания и следствия, за соблюдением установленного законодательством порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях и производстве следствия. Поэтому для достижения этих целей прокурор обеспечен соответствующими властными полномочиями и в их число включены:

1) получает от органов дознания и следствия для проверки уголовные дела, документы, материалы и иные сведения о совершенных

преступлениях, ходе оперативно-розыскной деятельности, справки, расследования;

2) проверяет соблюдение законности при приеме, регистрации, разрешении заявлений и сообщений о совершенных или разрабатываемых преступлениях;

3) поддерживает либо отказывается от поддержки ходатайства органа уголовного преследования о санкционировании ареста и содержания под стражей или домашнего ареста обвиняемого, подозреваемого;

4) в необходимых случаях возбуждает уголовное дело, дает письменные указания по производству следствия по уголовным делам;

5) отменяет незаконные постановления следователей и лиц, ведущих дознание;

6) ставит вопрос об ответственности виновных лиц, если в ходе дознания и расследования допущены нарушения прав участников процесса и других граждан, незаконные методы расследования;

7) возвращает уголовные дела к дополнительному расследованию или прекращает их в полном объеме либо в отношении конкретных лиц в случаях неполного расследования и дознания, а также когда известно, что в ходе расследования и дознания допущено нарушение законности;

8) направляет в суд для окончательного рассмотрения уголовные дела, поступившие из органов дознания и следствия;

9) в необходимых случаях требует от руководителей следственных подразделений и справочных органов проведения проверок в подведомственных им органах в целях устранения нарушений закона, обеспечения полного раскрытия преступлений;

10) рассматривает жалобы на действия и решения лица, производящего справку, следователя и руководителей следственных органов;

11) проверяет соблюдение установленного законодательством порядка и условий содержания под стражей лиц, на которых было вынесено решение об аресте в качестве меры пресечения;

11-1) санкционирует объявление международного розыска в отношении лица, совершившего преступление и скрывающегося от следствия на территории Республики Казахстан;

12) осуществляет иные полномочия, установленные законом.

Указания прокурора в пределах его компетенции даются в письменной форме и являются обязательными для лица, проводящего определение и расследование.

В этой сфере надзора прокуратура в пределах своей компетенции осуществляет функции правоохранительных и надзорных органов, а также уголовного преследования и координации деятельности правоохранительных органов. При этом наблюдается комплекс функций, механизмы которых активизируются [4, 213 с.].

Генпрокурор РК выделил в число приоритетных направлений в надзоре за законностью следствия и дознания:

1) надзор за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе;

2) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, укреплению законности и правопорядка;

3) Контроль за соблюдением законности при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений, сообщений, жалоб и другой информации о преступлениях и происшествиях;

4) надзор за законностью расследования уголовных дел, связанных с терроризмом, экстремизмом и торговлей людьми;

5) надзор за законностью расследования уголовных дел, связанных с организованными формами преступности;

6) надзор за законностью расследования уголовных дел об убийстве;

7) надзор за законностью расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

8) надзор за законностью расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях;

9) надзор за законностью расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики;

10) надзор за законностью расследования уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных, специальных и судебных органов.

Очевидно, что надзор за расследованием и дознанием, процессуальные решения и действия должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, осуществляются с целью обеспечения законности на всех стадиях досудебного производства, то есть в период с момента поступления сообщения о совершенном или готовящемся к нему преступлении до направления дела в суд.

Поэтому генпрокурор РК для результативности надзора указывал на организацию «кабинетов прокуроров» дежурства сотрудников прокуратуры в органах уголовного преследования. Кроме того, в связи с особо тяжкими преступлениями, получившими значительный резонанс в обществе, а также авариями, чрезвычайными ситуациями, на места происшествия требовались выезды прокуроров.

Законность решения о возбуждении уголовного дела поручили проверить в течение 10 суток, а дела о задержании в качестве подозреваемых на основании статьи 132 УПК-в течение 24 часов.

По уголовным делам вскрываются надзорные производства, в которых группируются копии процессуальных документов, направляемых следственными органами, копии актов прокурорского надзора, а также жалобы и рассмотрения, поступившие в ходе расследования дела. Ответственность за полноту надзорного

производства несет надзорный прокурор. Поэтому не зря было предъявлено требование о направлении копии процессуальных решений, принятых органами следствия и дознания, прокурору не позднее, чем за 24 часа. В частности, копии постановлений о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, применении меры пресечения, привлечении к ответственности в качестве обвинителя, прекращении или прекращении производства по делу должны быть направлены в любое время. Кроме того, особое место должно занимать исполнение указаний прокурора, направленных в порядке дополнения расследования или устранения его недостатков [5, 94-95 с.].

Одной из целей прокуратуры является обеспечение того, чтобы ряд процессуальных решений, а также действия, проводимые расследованием и дознанием, находились в рамках закона. Ведь проступок или, проще говоря, отклонение от закона, происходящее в большинстве случаев, происходит в процессе реализации процессуальных действий. Среди них нарушения в ходе допроса (без участия защитника, тилмашты, допрос, его Порядок, время, размер и т.д.) путем нарушения), не разъяснять права участников (например, свидетельских лиц и т.д.) В ходе назначения экспертизы (не оглашать об этом обвиняемому или не учитывать его пожелания и т.п.), обысках, изъятиях и т.п., разъяснять факты (только указывая на количество статей УПК, и т.д.) требует пристального наблюдения с учетом происходящего.

Предусматривая полное, объективное и всестороннее расследование уголовного дела, прокурор дает письменные указания при проведении расследования и дознания. По особо опасным преступлениям и уголовным делам, возбужденным самим прокурором, он обязан дать письменное указание. При нарушении постановлений следствия о прекращении или сокращении производства по уголовным делам мероприятия, предписываемые в тексте постановления об этом, могут быть отражены. Решение об ответственности должностных лиц органов уголовного преследования за неисполнение указаний прокурора и других надзорных актов.

Средства устранения нарушений закона, выявленных прокурорскими методами, должны быть максимально использованы и доведены до результативного заключения. В том числе нарушения незаконных процессуальных решений следствия, а действия должностных лиц, принявших такое решение, должны быть признаны необоснованными. По каждому нарушенному решению, его дальнейшему рассмотрению, отмене законности и, таким образом, на основании его материалов по делу следует внимательно следить за выходом решения в соответствии с законом. Дублирование незаконного решения должно сочетаться с ответственностью как для следователя, принявшего его, так и для надзорного

прокурора. Возбужденные в отношении виновных дисциплинарные дела и представление прокурора, указывающее на причины нарушения закона, должны быть рассмотрены в присутствии последнего и отрицательно сказаться на том, чтобы они не носили формального характера.

Соблюдение и необоснованное затягивание процессуальных сроков по уголовному делу также является актуальным вопросом для прокурора, и следует учитывать, что ответственность не только следователя, находящегося в таком бездействии, не может быть решена, но и прокурора не останется в стороне. Общеизвестно, что за понятиями надзор, надзор стоит и понятие ответственности. На вопрос о том, почему он следит за нею, стоит ответить, чтобы не допустить, не воспрепятствовать, поставить барьер и, после этого, нести за это ответственность. Вот почему прокурор должен стать «ответчиком» одновременно со статусом «надзирателя». Это приводит к тому, что прокурор выполняет надзорную деятельность соответственно эффективно и ответственно на своем уровне.

Таким образом, основными критериями деятельности прокуратуры по надзору за законностью следствия и дознания можно назвать:

- правозащитной функции и своевременное выполнение мероприятий, относящихся к реабилитации граждан на всех стадиях досудебного производства;
- своевременное и полное обеспечение прав всех участников уголовного процесса;
- выявление нарушений уголовно-процессуального законодательства и незамедлительная постановка ответственности виновных;
- своевременное нарушение необоснованных решений органов уголовного преследования и обеспечение исполнения надзорных актов и указаний прокурора;
- охват прокурорских мероприятий, направляемых физическим и юридическим лицам, а также государству на фактическое взыскание ущерба, причиненного преступлением, и т.д. [6, 56 с.].

А теперь, взглянув на зарубежный опыт этой проблемы, можно определить следующие обстоятельства. Как известно, функции прокуратур иностранных государств составляют следующие три основных:

- 1) уголовное преследование против лиц, совершивших преступление;
- 2) поддержка публичного обвинения в суде;
- 3) надзор за законностью в местах предварительного расследования преступлений и содержания лиц, лишенных свободы;

Чаще всего это делают прокуратуры государств, составляющих континентальную систему. А чаще всего те, кто занимается только поддержкой публичного обвинения в суде, находятся в государствах, характерных для общей правовой системы.

Поэтому сначала стоит остановиться на ситуации предварительного расследования и дознания.

Предварительное расследование преступлений не требует более полного и всестороннего изучения обстоятельств дела в рамках конкурентного уголовного процесса. Достаточно собрать в суд обвинительные доводы, указывающие на причастность лица к преступлению.

Полиция упоминается как главный следственный орган Великобритании и США. В США выполнение такой функции поручено Федеральному бюро расследований, федеральной полиции и полиции штата, а также Большому жюри. Действия, связанные с обвинением (задержание, допрос, обыск и т.д.), осуществляются указанными органами. А доводы, которые оправдывают обвиняемого или смягчают его ответственность, обеспечиваются самим обвиняемым его защитником. Функция контроля со стороны суда реализуется в связи с санкционированием принудительных мер. Для смешанного, континентального уголовного процесса предварительное расследование преступлений характерно для расследования и расследования, проводимого под руководством прокурора. Следует отметить, что здесь требования и указания прокурора становятся обязательными как для суда, так и для уголовной полиции [7, 25 с.].

Например, во Франции проведение предварительного расследования поручено следственному судье (нижестоящему должностному лицу в судебном учреждении). По заключению прокурора судья, инициирующий расследование, имеет широкие полномочия по сбору доказательств. Он вправе принимать меры уголовного принуждения и делать предварительные выводы. По окончании расследования он направляет дело прокурору для контроля и оценки и решения о передаче в соответствующую судебную инстанцию [8, 152 с.].
Заключение.

Прокурор играет важнейшую роль в обеспечении законности на этапе досудебного производства. Его функции включают контроль за соблюдением прав участников процесса, санкционирование ключевых процессуальных

действий и надзор за органами следствия. Несмотря на существующие проблемы, такие как перегруженность прокуроров и ограниченность ресурсов, их деятельность на досудебной стадии является ключевым элементом защиты прав граждан и обеспечения справедливости уголовного процесса. Совершенствование прокурорского надзора, внедрение новых технологий и повышение квалификации прокуроров способствуют укреплению законности на всех стадиях уголовного судопроизводства.

Список литературы:

1 Закон Республики Казахстан "О прокуратуре «от 30 июня 2017 года № 81-VI ЗРК // база» Закон" - совокупность электронных систематизированных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2 Проблемы эффективности прокурорского надзора / Под ред. К.Ф. Скворцова. М.: Юридическая литература, 1977. - 160 с.

3 О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 // Справочная правовая система ЮРИСТ. -

4 О мерах укрепления учетно- регистрационной дисциплины в органах внутренних дел. Совластное указание Генеральной Прокуратуры РК № 3/5 от 3 марта 2015 г. МВД РК №1/4 – 1343 от 1 марта 2004 г. // Справочная система ЮРИСТ.

5 Бекбергенов Н.А. Правоохранительная система в Республике Казахстан: Учебное пособие для юридических факультетов. – М.: ИКФ «Фолиант», 2000. - 216 с.

6 Ахпанов Н., Насыров Г.Х. Арест в качестве меры пресечения проблемы судебного контроля и санкционирования: Монография. - Алматы, 2005. - 183 с.

7 Звирбуль В.К. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности. (Научные основы). - М.: Юридическая литература, 2017. - 167 с.

8 Молдабаева С.С., Молдабаев Р.С. Главное судебное разбирательство: Учебно-практическое пособие. - Алматы: Нома-К, 2009. - 352 с.